

ТАЪСИРПАЗИРИИ БОБУР АЗ АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОЧИКӢ

*Чамолова Хиромон Чумъабоевна,
муаллими кафедраи забоншиносии
Донишгоҳи давлатии Фарғона*

Аннотатсия: дар мақола майлу рағбати шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур ба осори адабии гузашта, хусусан ба осори шоирони адабиёти форсу тоҷик мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси ашъори форсии “Бобурнома” кӯшидааст бо усули муқоиса таъсирпазирии Бобурро аз шеъри шоирони порсигӯ таҷассум намуда, робитаҳои адабии халқҳои тоҷику ўзбекро дар ин замина инъикос гардонад.

Калидвожаҳо: Заҳириддин Муҳаммад Бобур, “Бобурнома”, робитаҳои адабӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Биноӣ.

Бобур яке аз намояндагони дурахшони адабиёти классикии ўзбек мебошад, ки бо эҷоди шоҳасарҳое чун “Бобурнома”, “Мубаййин”, “Мухтасар” дар ин адабиёт мақому манзалати хосеро соҳиб гардидааст. Осори ӯ то ба имрӯз арзиши илмию адабии хешро аз даст наводааст. Касе, ки асари “Бобурнома” ё худ “Вақоеъ”-ро мутолиа менамояд, ба осонӣ дарк мекунад, ки муаллиф дар ин асар улуми зиёдеро аз қабилӣ кишваршиносӣ ба табиатшиносӣ, таърих, риёзиёт, адабиёт мавриди истифода қарор додааст. Бинобарин, ин асар аз замоне, ки иншо ёфтааст, натавонанд диққати муаррихону ҷуғрофидонон, балки таваҷҷӯҳи аҳли адабро ҳам то ба имрӯз ба худ ҷалб карда меояд.

Заҳириддин Муҳаммади Бобур чун шоири зуллисонайн ба адабиёти тоҷик иртиботи қавӣ дошта, дар сари мизи эҷоди худ ашъори шуарои адабиёти форсу тоҷикро, аз ҷумла, ашъори Саъдӣ, Ҳофиз, Носири Хусрав, Фирдавсро сармашқи илҳами худ доништааст. Биноан, дар “Бобурнома” байтҳои форсии тоҷикии зиёдеро чун далел барои тақвияти фикри хешмавриди истифода қарор додааст. Ин асар бо вучуди ба забони туркии асри XVI иншо гардиданаш, бо мазмуну мундариҷаи ашъори форсии тоҷикӣ хеле ҷаззоб гардида, ки ин нукта аз иртиботу шавқи беандозаи Бобур ба ин адабиёт гувоҳӣ дода, ба забони форсӣ иншо гардидани нахустабети ин асар ҳам далеле ба эҳтироми шоир ба ин адабиёт мебошад. Ин нукта дар “Бобурнома” чунин ишорат ёфта: “Андин бурун ҳеч кишиға мойил булган эмас эдим, балки меҳру муҳаббат гуфту шунидин эшитмас эдим, демас эдим. Ул маҳаллар бирар байт, икирар байт форсидин айтур эдим. Бу байтни анда айтиб эдим.

Байт:

**Ҳеч кас чун ман харобу ошиқу расво мабод,
Ҳеч маҳбубе чу ту бераҳму бепарво мабод. [1.79]**

Ҳаёту рӯзгори Заҳридин Муҳаммад Бобур, чуноне сарчашмаҳои таърихӣ низ гувоҳӣ медиҳанд, хеле серташвишу пурмоҷарост ва ӯ аз машаққату ранҷи рӯзгор гоҳе аз зиндагӣ ҳам хаста гардида, бо мутолиаи ашъори форсӣ вақти худро хуш мекардааст: “Оламда жон ваҳмиддин ёмонроқ нима бўлмас эмиш. Мен дедимким:- Ростлиғини айт! Агар иш ўзгарачак бўлғудектур, худ вузуқлай. Юсуф онтлар ичди, вале анинг онтиға ким инонадур. Ўзумда бетоғатлиғе фаҳм қилдим. Қўптум, боғ гўшасига бордим. Ўзим била андеша қилдим. Дедимким, киши агар юз йил агар минг яшаса охир ўлмак керак.

**Агар сад сол монӣ в-ар яке рӯз,
Бибояд рафт аз ин кохи дилафрӯз.**

Ўзумни ўлумга қарор бердим. Ўшал боғда бир сув оқиб келадур эди, вузу қилдим. икки ракат намоз ўқудум, бошимни муножотга қўйуб, тилак тиладур эдимким кўзум уйқуға бориптур”. [1.124]

Дар “Бобурнома” аз “Гулистон” ва “Бўстон”-и Шайх Саъдӣ дарҷ гардидани порчаҳои шеърӣ аз муҳаббати ӯ ба ин шоҳасари ҷовидонии адабиётӣ форсӣ мебошад. Чунончи:

Даҳ дарвеш дар гилеме бихуспанд,
Ду подшоҳ дар иқлиме нағунҷанд.
Ним ноне гар хўрад марди Худой,
Базли дарвешон кунад ними дигар.
Мулки иқлиме бигирад подшоҳ,
Ҳамчунон дар банди иқлими дигар. [1.127]

Абёти форсии “Бобурнома” натавонанд барои тақвияти фикри нависанда, балки барои кушода додани моҳияти тасвир хидмат кардаанд:

**Ту бадкунандаи худро ба рӯзгор супор,
Ки Рӯзгор чокарест, туро кинагузор. [2.342]**

**Ҳар некӯ баде, ки дар шумор аст,
То дарнигарӣ салоҳи кор аст. [2. 332]**

**Ситеза ба ҷое расонад сухан,
Ки вайрон кунад хонадони кўҳан. [2.354]**

Агар теғи олам бичунбад зи ҷой,

Набуррад раге, то нахоҳад Худой. [2.338]

Мабин он беҳамиятро, ки ҳаргиз,

Нахоҳад дид рӯи некбахтӣ.

Таносонӣ гузинад хештанро,

Зану фарзанд бигзорад ба сахтӣ. [2.448]

Чаҳонгири таваққуф барнаёбад,

Чаҳон онро бувад, к-ӯ беҳ шитобад.

Ҳама чизе аз рӯи кадхудои-

Сукун меёбад илло подшоҳӣ. [2.605]

Азбаски Заҳириддин Муҳаммади Бобур ба мероси адабии шоирони адабиёти тоҷик пайвастагии қавӣ дошт, ба аҳли адаби даври ин адабиёти низ эҳтирому эътибори махсус нишон додааст. Масалан, вақте Бобур Самарқандро ба даст мегирад, (танҳо 100 рӯз ҳокимият дар дасти ӯ буд-Ҷ.Х), дар ҳамин муддат яке аз шоири намоёни адабиёти тоҷик Камолиддин Биноиро, ба дарбори худ ҷеғ зада, барои фаъолияти эҷодии ӯ шароити мусоидеро фароҳам кардааст. Биноӣ дар дарбор ба ғазалнависию қасидасароӣ машғул гардида, дар яке аз сӯҳбатҳои адабӣ аз вазъи ногувори зиндагии хеш ёд оварда, аҳволи моддии хешро ба Бобур чунин иброз доштааст:

Не ғалла маро к-аз ӯ тавонам пӯшид,

Не махмали ғалла то тавонам пӯшид.

Онро, ки на хӯрданисту не пӯшидан,

Дар илму ҳунар кучо тавонам кӯшид. [2.143]

Заҳириддин Бобур, ки аз илми шеър баҳраманд буду завқу салиқаи хешро дар бадеҳагӯӣ низ месанҷид, ба Биноӣ ҷавобияи зеро бадоҳатан сурудааст:

Ишлар бари кӯнгулдағидек бўлғусидир,

Инъому вазифа бари бўлғусидир.

Ул ғаллаву махмалки деб эрдинг, билдим,

Махмалға бўю ғалладин ӯй тӯлғусидир. [2. 143]

Биноӣ ҳам аз ин порчайи шеърии Бобур калимаи “бӯлғусидир”-ро интиҳоб намуда, ба Бобур бадоҳатан ин ҷавобия навиштааст:

Мирзомки шоҳи баҳру бар бўлғусидир,

Оламда ҳунар бирла сар бўлғусидир.

Бир махмал учун мунча иноят бўлдӣ,

Мустаъмал агар десам, нелар бўлғусидир. [2.144]

Ин далели таърихӣ собит менамояд, ки муҳаббати шоҳ ва шоир Заҳириддин Бобур натанҳо ба ашъори форсии тоҷикӣ, балки ба тарзи зист, шароити моддии намояндагони он низ зиёда будааст.

Муассирии ашъори шоирони порсигӯ дар пайрави Бобур ба шоирони дигари форсисаро низ ба мушоҳида мерасад. Масалан, Бобур ба ғазали Одам-уш-шуаро –устод Рӯдакии бузургвор пайравӣ карда, ба забони ўзбекӣ ин ғазалро сурудааст:

Рӯдакӣ:

**Рӯят – дарёи хусну лаълат – марчон,
Зулфат – анбар, садаф – даҳан, дур – дандон.
Абрӯ – киштию чини пешонӣ – мавҷ,
Гирдоби бало – ғабғабу чашмат – тӯфон.**

Бобур:

Тишинг – дур, лабинг – марчон, қадинг – гул, хатинг – райҳон,

Юзунг – хур, сочи – анбар, сузунг – мул, менгинг – майнон.

Мейнон менинг, сӯзинг – мӯл, анбар – сочинг, юзинг – хур,

Райҳон – хаттинг, хадинг – гул, маржон – лабин, тишинг – дур. [6.56]

Хулоса, иртиботи адабии намояндагони ду халқ – ин иртиботидӯстӣ, ваҳдат ва ягонагии тамоми қавму миллатҳост. Ҳамзистии намояндагони ақвоми мухталиф дар як ҳудуди чуғрофӣ ба омезиши суннатҳо ва урфу одатҳо мусоидат карда, дар баробари рушди дузабонӣ, ба рушди осори дузабона, ё худ зуллисонайн кӯмак мекунад, ки намунаи онро мо дар “Бобурнома”-и Заҳириддин Муҳаммади Бобур ва таъсирпазирии ӯ аз адабиёти форсӣ мушоҳида намудем.

Феҳристи адабиёт:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. - Тошканд: Фан, 2019
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.-Тошкент: Yangi asr avlodi, 2018
3. Зоҳидов В. Бобирнинг фаолияти ва илмий-адабий мероси. - Тошкент: Маънавият, 1960
4. Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий-эстетик олами. - Тошканд: Маънавият, 2018
5. Очилов Э. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. - Тошкент: Ўзбекистон, 2013

6. Самадов А. Истиқлол ва маърифати адабиёт- Тошканд:
ТуронЗаминзиё, 2015